

**PENERAPAN MEDIA GAMBAR DALAM MODEL
PEMBELAJARAN CTL UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI
BELAJAR IPA SISWA KELAS VI SEMESTER I
SEKOLAH DASAR NEGERI 3 UBUNG
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

OLEH

**DESAK KETUT ASTRINI
SD NEGERI 3 UBUNG**

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 3 Ubung di Kelas VI dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi belajar IPA melalui penerapan media gambar dalam model pembelajaran CTL pada siswa Kelas VI semester I SD Negeri 3 Ubung, tahun pelajaran 2015/2016

Metode pengumpulan datanya adalah tes prestasi belajar dengan metode analisis datanya adalah deskriptif kuantitatif karena data yang diperoleh masih berbentuk angka.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: Data awal yang diperoleh menunjukkan bahwa 12 siswa mendapat nilai di bawah 76 dan setelah dilakukan tindakan dalam tiga kali pertemuan pada siklus I menurun menjadi 9 siswa dan siklus II semua siswa mencapai nilai tuntas. Sedangkan nilai rata-rata awal 68 dengan prosentase ketuntasan 57.14% (16 siswa tuntas), setelah diberikan tindakan pada siklus I naik menjadi 73.92 dengan prosentase ketuntasan 67.85% (19 orang tuntas) dan pada siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 80.71 dengan prosentase ketuntasan mencapai 100% (semua siswa tuntas).

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan media gambar dalam model pembelajaran CTL (*Contextual Teaching And Learning*) dapat meningkatkan prestasi belajar IPA siswa Kelas VI SD Negeri 3 Ubung tahun pelajaran 2015/2016.

Kata kunci : Media Gambar, Model Pembelajaran CTL, Prestasi Belajar.

PENDAHULUAN

Banyak kalangan pelajar menganggap belajar adalah aktivitas yang tidak menyenangkan, duduk berjam-jam dengan mencurahkan perhatian dan pikiran pada suatu pokok bahasan, baik yang disampaikan oleh guru maupun yang sedang dihadapi di meja belajar. Kegiatan itu hampir selalu dirasakan sebagai beban daripada upaya aktif untuk memperdalam ilmu.

Menurunnya gairah belajar, selain disebabkan oleh ketidak-tepatan metodologis, juga berakar pada paradigma pendidikan yang selalu menggunakan metode pengajaran ceramah, tanpa diselingi berbagai metode yang menantang untuk berusaha. Peristiwa yang menojol adalah siswa kurang berpartisipasi, kurang terlibat, dan tidak punya inisiatif dan kontribusi baik secara intelektual maupun emosional. Pertanyaan dari siswa, gagasan atau pendapat jarang muncul. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya prestasi siswa.

Muh. Asrori (2007), menganggap bahwa yang menentukan prestasi seseorang itu harus dengan adanya bakat dan kemampuan. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar siswa, namun guru dianggap sebagai salah satu faktor kunci, sehingga kreatifitas guru dan penyajian materi pelajaran sangat diharapkan dan faktor siswa tidak kalah pentingnya untuk ditelusuri dalam kaitannya motivasi untuk belajar atau motivasi untuk percaya diri dalam menguji pelajaran. Banyak gejala yang ditemukan bahwa motivasi para siswa untuk belajar dan memperlihatkan kemampuannya amat lemah.

Permasalahan yang dikemukakan tentu tidak bisa dibiarkan berlangsung terus. Karena itu diperlukan upaya utama dari pihak kepegk dan pengawas sekolah untuk secara kontinyu melakukan supervisi pembelajaran yang dapat memotivasi guru untuk bekerja secara kreatif. Guru di sekolah juga diharapkan bersifat proaktif dan lebih terbuka terhadap setiap kritik, saran, gagasan dan pemikiran-pemikiran perubahan yang memungkinkan percepatan pencapaian daya serap atau pencapaian nilai ketuntasan perorangan atau klasikal bagi siswa.

Dan peranan guru diharapkan terus-menerus melakukan tindakan pembelajaran untuk mencari pembelajaran baik secara pembelajaran dari gagasan sendiri maupun gagasan dari semua guru.

1. Rumusan Masalah

Apakah media gambar dalam model pembelajaran CTL (*Contextual Teaching And Learning*) dapat meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas VI semester I SD Negeri 3 Ubung tahun pelajaran 2015/2016?

2. Cara Pemecahan Masalah

Dengan konsep dasar pemahaman model pembelajaran *Contextual Teaching And Learning* (CTL), peneliti yakin mampu membantu siswa untuk memahami materi ajar dan mengaitkannya dengan konsep-konsep dasar yang diterima untuk dimanfaatkan dinamis dan fleksibel sebagai acuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari (konteks pribadi, sosial dan kultur).

Untuk melaksanakan hal tersebut, menurut Wina Sanjaya

(2005: 109) bahwa CTL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka.

Pembelajaran CTL seperti yang dijelaskan Hajir dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan (ramah, terbuka, negosiasi) yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa (sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan, motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif – nyaman dan menyenangkan).

Upaya yang ditetapkan tersebut, merupakan cara terbaik yang dapat digunakan sebagai dasar pemecahan masalah yang sedang dihadapi siswa Kelas VI SD Negeri 3 Ubung.

Dalam penelitian ini, sehubungan dengan permasalahan yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini adalah:

Untuk meningkatkan prestasi belajar IPA melalui penerapan media gambar dalam model pembelajaran CTL pada siswa Kelas VI semester I SD Negeri 3 Ubung, Tahun pelajaran 2015/2016.

Bentuk umum dari media gambar terangkum dalam pengertian dari media grafis. Karena media gambar merupakan bagian dari pembuatan media grafis. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai media gambar ada baiknya kita mengetahui lebih dahulu pengertian dari media grafis.

Menurut (I Made Tegeh, 2008) media grafis atau graphic material adalah suatu media visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, gambar-gambar, tulisan, atau symbol visual yang lain dengan maksud untuk menikthisarkan, menggambarkan, dan merangkum suatu ide, data kejadian. Batasan tersebut memberi gambaran bahwa media grafis merupakan media dua dimensi yang dapat dinikmati dengan menggunakan indra pengelihat.

Menurut (I Made Tegeh, 2008) yang dimaksud media gambar dilihat dari pandangan media grafis adalah gambar-gambar hasil lukisan tangan, hasil cetakan, dan hasil karya seni fotografi. Penyajian obyek dalam bentuk gambar dapat disajikan melalui bentuk nyata maupun kreasi khayalan belaka sesuai dengan bentuk yang pernah dilihat oleh orang yang menggambar.

Kemampuan gambar dapat berbicara banyak dari seribu kata hal ini mempunyai makna bahwa gambar merupakan suatu ilustrasi yang memberikan pengertian dan penjelasan yang amat banyak dan lengkap dibandingkan kita hanya membaca dan memberikan suatu kejelasan pada sebuah masalah karena sifatnya yang lebih konkrit (nyata). Tujuan penggunaan gambar dalam pembelajaran adalah: (1) menerjemahkan symbol verbal, (2) mengkonkritkan dan memperbaiki kesan-kesan yang salah dari ilustrasi lisan. (3) memberikan ilustrasi suatu buku, dan (4) membangkitkan motivasi belajar dan menghidupkan suasana kelas.

Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Mengacu pada model pembelajaran *Contextual Teaching And Learning* yang kompleks dan inovatif, merupakan langkah yang tepat dalam memecahkan masalah yang ada, maka hipotesis tindakan yang dapat dirumuskan berkaitan dengan bahasan di atas adalah:

Jika penerapan media gambar dalam model pembelajaran CTL (*Contextual Teaching and Learning*) dilaksanakan dengan tepat dan serius maka prestasi belajar IPA siswa Kelas VI semester I SD Negeri 3 Ubung dapat ditingkatkan.

METODELOGI

Lokasi penelitian tindakan kelas ini bertempat di SD Negeri 3 Ubung yang berlokasi di Jalan Tunggul Ametung, Ubung, Denpasar Utara.

Penelitian yang dilaksanakan di SD Negeri 3 Ubung termasuk penelitian tindakan kelas. Dalam Penelitian Tindakan Kelas rancangan didesain dalam bentuk siklus dengan pemberian tindakan. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam dua siklus yang setiap siklusnya terdiri dari tiga kali pertemuan untuk memberikan tindakan.

Dalam melaksanakan penelitian, rancangan merupakan hal yang sangat penting untuk disampaikan. Untuk maksud tersebut, peneliti menggunakan rancangan siklus penelitian tindakan kelas yang disampaikan oleh Elliot terlihat pada gambar di bawah ini.

Ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam memahami langkah-langkah yang ada di dalam model PTK yang dikembangkan oleh Elliot bila guru akan menerapkan atau mengadopsi untuk penelitian tindakan kelas. Elliot adalah seorang pendukung gerakan “guru sebagai peneliti”. Elliot bekerjasama dengan Adelman menggunakan langkah-langkah refleksi yang harus bergulir dan menjadi suatu siklus.

Prosedur:

- Ide umum
- Peninjauan
- Rencana menyeluruh
- Tindakan I
- Monitor dan peninjauan
- Lanjut ke tindakan II atau revisi rencana menyeluruh baru ketindakan II
- Atau memperbaiki ide awal yang umum, berlanjut ke peninjauan, berlanjut ke rencana menyeluruh, berlanjut ke tindakan II dan seterusnya.

Subjek Penelitian adalah Siswa Kelas VI SD Negeri 3 Ubung tahun pelajaran 2015/2016. Sedangkan objek dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah peningkatan prestasi belajar IPA siswa Kelas VI SD Negeri 3 Ubung setelah digunakan model pembelajaran *Contextual Teaching And Learning (CTL)* dengan menggunakan media gambar dalam proses pembelajaran.

Pelaksanaan penelitian yang berlangsung dari bulan Juli sampai bulan November 2015.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah metode tes dengan tes prestasi belajar.

Analisis deskriptif adalah cara yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian

yang diperoleh dari hasil belajar siswa yang berupa angka-angka.

Indikator Keberhasilan Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini dinyatakan berhasil atau dapat dihentikan apabila nilai Siklus I mencapai nilai rata-rata 70 dengan prosentase ketuntasan 100%, dan pada siklus II mencapai nilai rata-rata ≥ 80 dengan prosentase ketuntasan 100%.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh disampaikan pada bagian ini secara rinci sebagai berikut.

1. Siklus I

1. Rencana Tindakan I

Hasil yang didapat dari kegiatan perencanaan meliputi:

- a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan metode *Contextual Teaching And Learning*. Berdasar hasil awal kemampuan siswa kelas VI.
- b. Menentukan waktu pelaksanaan, yang menyangkut hari, tanggal, sesuai dengan jadwal penelitian seperti terlihat pada Bab III.
- c. Merencanakan bahan pelajaran dan merumuskan tujuan. Menentukan bahan pelajaran, dengan cara menyesuaikan dengan silabus yang berlaku dan penjabarannya dengan cukup baik.
- d. Memilih dan mengorganisasikan materi, media, dan sumber belajar. Pada siklus pertama ini, peneliti mengorganisasikan

materi pembelajaran dengan baik. Urutan penyampaiannya dari yang mudah ke yang sulit, cakupan materi cukup bermakna bagi siswa, menentukan alat bantu mengajar. Sedangkan dalam penentuan sumber belajar sudah disesuaikan dengan tujuan, materi pembelajaran dan tingkat perkembangan peserta didik.

- e. Merancang skenario pembelajaran.

Skenario pembelajaran disesuaikan dengan tujuan, materi dan tingkat perkembangan siswa, diupayakan variasi dalam penyampaian. Susunan dan langkah-langkah pembelajaran sudah disesuaikan dengan tujuan, materi, tingkat perkembangan siswa, waktu yang tersedia, sistematisnya adalah menaruh siswa dalam posisi sentral, mengikuti perubahan strategi pendidikan dari pengajaran ke pembelajaran sesuai Kurikulum 2013.

2. Pelaksanaan Tindakan I

- a. Pengelolaan Kelas
Mengelola kelas dengan persiapan yang matang, mengajar materi dengan benar sesuai perencanaan di RPP dan alur model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning*.
- b. Alat Penilaian
Pembahasan dan jenis penilaian, terlampir di RPP berikut format penilaian, memulai dengan pembukaan, pembelajaran inti, pembelajaran penutup dan dilanjutkan dengan penilaian.

- c. Penggunaan strategi pembelajaran
- 1) Jenis kegiatan sesuai dengan tujuan serta lingkungan siswa.
 - 2) Guru menggunakan alat bantu pelajaran, walaupun sekolah telah menyediakannya.
 - 3) Dalam menjelaskan pelajaran, guru memperhatikan keterkaitan materi yang satu dengan materi yang lain. Guru memberikan kesimpulan dan tindak lanjut pada akhir pelajaran.
 - 4) Kelebihannya, guru telah menggunakan cara pembelajaran yang baru yaitu *Contextual Teaching And Learning*.
- d. Pengelolaan interaksi kelas
- 1) Penjelasan guru cukup dimengerti oleh siswa.
 - 2) Dalam bertanya, guru menggunakan kata atau tindakan yang menambah keberanian siswa untuk bertanya atau menjawab pertanyaan guru. Guru mengabaikan partisipasi aktif siswa.
 - 3) Dalam menyajikan pelajaran, guru menggunakan komunikasi lisan, tulisan, isyarat, token atau gerakan badan.
 - 4) Guru membantu siswa dalam mengingat kembali pengalaman atau pengetahuan yang telah diperoleh siswa.
 - 5) Dalam mengakhiri pelajaran, guru kurang mengupayakan kesimpulan yang lengkap.
- e. Sikap guru
- 1) Dalam membantu siswa yang menghadapi kesulitan, bantuan guru kurang maksimal. Guru juga tidak mendorong siswa untuk memecahkan masalah sendiri.
 - 2) Guru tidak memperhatikan perbedaan individual siswa. Guru tidak memberi perhatian khusus kepada siswa yang memiliki kelainan, misalnya yang suka usil, pembohong yang pura-pura ikut bekerjasama, tapi dia ngomong lain-lain dari pelajaran. Guru juga tidak memberikan penghargaan kepada siswa yang memiliki kelebihan. Guru tidak membina kerjasama diantara siswa.
- f. Pelaksanaan penilaian
- Guru mengadakan apersepsi penilaian awal sehingga guru mengetahui kesiapan siswa terhadap materi pelajaran yang akan diajarkan. Penilaian juga dilakukan dalam proses pembelajaran.
- 3. Observasi/Pengamatan**
- Penilaian terhadap hasil belajar didahului dengan mencatat hal-hal penting seperti aktivitas belajar dan dilakukan pada saat peneliti melakukan tindakan. Dari catatan-catatan yang cepat tersebut penulis mengetahui dibagian mana diperbaiki, dibagian mana diperlukan penekanan, dibagian mananya perlu diberi saran-saran serta penguatan-penguatan. Disamping itu pada catatan cepat yang dilakukan peneliti, dicatat juga kreativitas siswa, kemauan siswa

untuk ikut berpartisipasi dalam pembelajaran, kontribusi diantara para siswa. Apabila semua ini terlaksana dengan baik sudah pasti guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran akan cukup profesional. Pelaksanaan penilaian akhirnya dilanjutkan minggu depannya karena setelah guru melakukan proses pembelajaran, waktu untuk memberikan tes tidak mencukupi sehingga dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya.

Hasil tes belajar IPA siswa Kelas VI dapat dilihat sebagai berikut.

Berdasarkan hasil penilaian siklus I, dapat dijelaskan bahwa hasil belajar sudah tercapai peningkatan secara optimal, karena perolehan rata-rata hasil belajar pada tahap pra Siklus hanyalah 68 tetapi pada akhir siklus I sudah mencapai 73.92. Ini berarti sudah terjadi peningkatan hasil belajar. Sedangkan untuk ketuntasan belajar belum mencapai 100 %, karena hanya baru 19 siswa dari 28 siswa mencapai ketuntasan maksimal atau berada di atas nilai KKM yang ditetapkan, meskipun ada peningkatan persentase ketuntasan klasikal dari 57.14% menjadi 67.85% hal ini belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian ini. Maka untuk meningkatkannya perlu diadakan refleksi dalam menentukan perbaikan pembelajaran.

4. Refleksi

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan pertama ini, masih diperlukan adanya perbaikan pada proses

pembelajaran. Perbaikan merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran terutama meningkatkan hasil belajar siswa. Dari pencatatan yang dilakukan kendala yang masih ditemukan pada siklus I, antara lain ;

1. Masalah yang diajukan kepada siswa kurang dekat dengan lingkungan siswa dan perlu dibantu dengan LKS untuk membantu siswa menemukan konsep yang dimaksud.
2. Siswa masih ada yang lebih suka untuk berpikir sendiri kurang tertarik untuk berbagi ide, gagasan atau pendapat dengan temannya. Sebagian siswa belum terbiasa dengan kondisi belajar menggunakan CTL walaupun tidak semua siswa. Siswa belum terbiasa diberikan masalah diawal pembelajaran dan merasa canggung untuk belajar dengan kelompok baru.
3. Memberi latihan LKS kepada siswa yang masih kurang nilainya.
4. Masih perlu adanya media dan sumber belajar yang bervariasi untuk lebih menarik perhatian siswa dan menciptakan suasana yang interaktif.
5. Memberikan penghargaan pada siswa atau kelompok yang hasilnya mendapat nilai tertinggi atau terbaik untuk memotivasi siswa.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka peneliti. Guru memutuskan untuk melaksanakan perbaikan pembelajaran pada siklus II.

2. Siklus II

1. Perencanaan

Dengan melihat semua hasil yang didapat pada siklus I, baik refleksi data kualitatif maupun refleksi data kuantitatif, maka untuk perencanaan pelaksanaan penelitian di siklus II ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu:

- a. Peneliti merencanakan kembali jadwal untuk melakukan pembelajaran di kelas dengan melihat jadwal penelitian pada SD dan waktu dalam kalender pendidikan. Hasil dari refleksi siklus I merupakan dasar dari pembuatan perencanaan di siklus ini.
- b. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik serta membuat instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang dibuat seperti instrumen-instrumen sebelumnya yang meliputi instrumen observasi keaktifan belajar dan instrumen tes prestasi belajar.
- c. Merencanakan kunjungan kelas bersama-sama guru dan kepala sekolah sebagai upaya triangulasi data. Untuk ini peneliti berkonsultasi dengan kepala sekolah, minta kesediaannya untuk ikut proses pembelajaran yang dilakukan. Inovasi ini dilakukan agar peneliti dapat berupaya lebih maksimal untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik dan lebih berkualitas. Hasil konsultasi dengan kepala sekolah adalah adanya kesiapan kepala sekolah untuk ikut melakukan supervisi kunjungan kelas. Guru yang akan mengobservasi diberitahu bahwa kepala sekolah

akan ikut berpartisipasi, masuk ke ruangan untuk bersama-sama melakukan supervisi. Hal ini diberitahukan pada guru dengan harapan agar guru yang akan mengobservasi bisa lebih siap lagi untuk melakukan supervisi yang lebih berkualitas.

- d. Bersama guru merancang skenario penerapan pembelajaran dengan melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus I dengan mengidentifikasi hal-hal yang bisa dilakukan untuk peningkatan pembelajaran. Untuk hal ini, semua catatan tentang kekurangan yang ada di siklus I yang merupakan hasil refleksi disampaikan pada guru untuk dipelajari. Memberitahu guru apa-apa yang perlu dilaksanakan, apa saja yang siswa mesti kerjakan, cara penerapan metode *Contextual Teaching And Learning* yang benar sesuai dengan yang diharapkan.

2. Pelaksanaan Tindakan

Uraian tentang pelaksanaan tindakan pada siklus II ini disampaikan sebagai berikut:

- a. Pada hari yang sudah ditentukan sesuai jadwal, peneliti memulai tahap pelaksanaan tindakan dengan membawa semua persiapan yang sudah dibuat. Terkait *Contextual Teaching And Learning* mulai diupayakan dalam pembelajaran, pada kali yang kedua ini peneliti mengajak kepala sekolah untuk ke kelas dan ikut melakukan pengamatan. Hal ini dilakukan dengan harapan peneliti akan lebih bersemangat untuk dapat melaksanakan pembelajaran lebih serius. Dengan kepala sekolah ikut mengamati berarti ada orang lain

yang mesti dilihat oleh siswa yang akan menimbulkan keseriusan mereka yang lebih dari biasanya. Peneliti membawa instrumen pengamatan observasi keaktifan belajar dan instrumen tes prestasi belajar. Setelah masuk kelas bersama guru yang akan mengamati proses pembelajaran memulai aktivitas pembelajaran sambil mempersilahkan kepala sekolah dan guru yang mengamati duduk di bangku paling belakang yang sudah disediakan. Setelah pelaksanaan pembelajaran berjalan, tiba-tiba kepala sekolah dicari oleh pegawainya karena ada urusan kantor, sehingga pengamatan melaksanakan pembelajaran hanya dilanjutkan oleh guru yang penulis minta untuk mengobservasi proses selanjutnya. Di belakang guru yang mengamati proses pembelajaran sangat aktif menulis hal-hal yang terjadi di kelas untuk memberi penilaian terhadap kemampuan dan profesionalisme guru sedangkan di depan kelas peneliti sibuk dengan pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Pada pembelajaran inti peneliti melaksanakan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dengan membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil untuk siap menerima pembelajaran, dan terakhir peneliti melaksanakan penutupan pembelajaran. Untuk pelaksanaan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi bagian-bagiannya cukup banyak dan penulis tidak paparkan panjang lebar karena kegiatan yang mesti dilakukan seperti diskusi, presentasi dan lain-lain sudah bisa dibaca pada

instrumen rencana pelaksanaan pembelajaran.

3. Observasi/Penilaian

Penilaian terhadap prestasi belajar didahului dengan mencatat hal-hal penting seperti hasil belajar dan dilakukan pada saat peneliti melakukan tindakan. Dari catatan-catatan yang cepat tersebut penulis mengetahui dibagian mana diperbaiki, dibagian mana diperlukan penekanan-penekanan, dibagian mananya perlu diberi saran-saran serta penguatan-penguatan. Disamping itu pada catatan cepat yang dilakukan peneliti, dicatat juga kreativitas siswa, kemauan siswa untuk ikut berpartisipasi dalam pembelajaran, kontribusi diantara para siswa.

Hasil belajar Matematika siswa Kelas VI pada siklus II dapat dijelaskan bahwa peningkatan terjadi pada hasil belajar siswa secara optimal, karena perolehan rata-rata hasil belajar pada siklus I yaitu 73.92 sedangkan pada akhir siklus II sudah mencapai 80.71. Ini berarti sudah terjadi peningkatan hasil belajar IPA. Sedangkan untuk ketuntasan belajar klasikal sudah mencapai 100%, karena ke-28 siswa berada diatas nilai KKM yang ditetapkan. Peningkatan persentase ketuntasan klasikal tersebut dari 67.85% menjadi 100%. Hal ini berarti sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian ini, namun untuk dapat meningkatkan ketuntasan klasikal seluruhnya perlu diadakan refleksi terhadap kekurangan yang masih

ditemukan pada tindakan siklus II.

4. Refleksi Siklus II

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan pertama ini, masih diperlukan adanya perbaikan pada proses pembelajaran. Perbaikan merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran terutama meningkatkan hasil belajar siswa. Dari pencatatan yang dilakukan kendala yang masih ditemukan pada siklus I, antara lain ;

1. Masalah yang diajukan kepada siswa sudah dapat dipahami dengan bantuan LKS.
2. Siswa sudah dapat berpikir dan bekerjasama dengan teman dalam menyelesaikan latihan-latihan dalam LKS.
3. Memberikan pengayaan terhadap nilai siswa yang tuntas untuk lebih dapat mencapai nilai yang maksimal.
6. Memberikan penghargaan pada siswa atau kelompok yang hasilnya mendapat nilai tertinggi atau terbaik untuk memotivasi siswa.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka peneliti, guru memutuskan untuk menghentikan tindakan sampai pada Siklus II, karena prestasi belajar siswa secara klasikal sudah mencapai 100%.

B. Pembahasan

1. Pembahasan Hasil yang Diperoleh dari Siklus I
 - a. Pembahasan yang dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan observasi siklus I

Hasil tes prestasi belajar yang merupakan tes yang memforsir siswa untuk betul-betul dapat memahami apa yang sudah dipelajari. Nilai rata-rata siswa di

siklus I sebesar 73.92 menunjukkan bahwa siswa setelah menguasai materi yang diajarkan walaupun belum begitu sempurna. Hasil ini menunjukkan peningkatan kemampuan siswa menguasai mata pelajaran IPA. Apabila dibandingkan dengan nilai awal siswa sesuai data yang sudah disampaikan dalam analisis sebelumnya.

Kendala yang masih tersisa yang perlu dibahas adalah prestasi belajar yang dicapai pada siklus I ini belum memenuhi harapan sesuai dengan kriteria keberhasilan penelitian yang diusulkan pada mata pelajaran IPA di sekolah ini yaitu mencapai nilai rata-rata 70 dengan prosentase ketuntasan 100%. Oleh karenanya upaya perbaikan lebih lanjut masih perlu diupayakan sehingga perlu dilakukan perencanaan yang lebih matang untuk siklus selanjutnya.

2. Pembahasan Hasil yang Diperoleh dari Siklus II

Hasil yang diperoleh dari tes prestasi belajar di siklus II menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam mengikuti pelajaran sudah cukup baik. Ini terbukti dari rata-rata nilai siswa mencapai 80.71. Hasil ini menunjukkan bahwa metode *Contextual Teaching And Learning* telah berhasil meningkatkan kemampuan siswa menempa ilmu sesuai harapan. *Contextual Teaching And Learning* merupakan model yang cocok bagi siswa apabila guru menginginkan mereka memiliki kemampuan berkreasi,

berargumentasi, mengeluarkan pendapat secara lugas, bertukar pikiran, mengingat penggunaan metode ini adalah untuk memupuk kemampuan berbicara dihadapan orang banyak.

Hasil penelitian ini ternyata telah memberi efek utama bahwa model yang diterapkan dalam proses pembelajaran berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Temuan ini membuktikan bahwa guru sudah tepat memilih metode dalam melaksanakan proses pembelajaran karena pemilihan metode merupakan hal yang tidak boleh dikesampingkan.

Mata pelajaran IPA menitikberatkan kajiannya pada aspek kognitif, afektif sebagai pedoman atas kemampuan siswa baik pikiran, prilaku maupun keterampilan yang dimiliki. Untuk semua bantuan terhadap hal ini, metode *Contextual Teaching And Learning* menempati tempat yang penting karena dapat mengaktifkan siswa secara maksimal. Dari nilai yang diperoleh 28 siswa mendapat nilai di atas KKM. Hasil yang diperoleh seperti yang disampaikan membuktikan bahwa prestasi belajar siswa dapat ditingkatkan dengan penggunaan metode *Contextual Teaching And Learning* dengan menggunakan media gambar. Walaupun penelitian ini sudah bisa dikatakan berhasil, namun pada saat-saat peneliti mengajar di kelas cara selanjutnya, cara ini akan terus dicobakan termasuk di kelas-kelas lain yang peneliti ajar.

Nilai – nilai yang diperoleh dari penelitian di atas dapat

dibandingkan dengan nilai awal, nilai siklus I dan nilai siklus II, terjadi kenaikan yang signifikan, yaitu dari rata-rata nilai awal adalah 68 naik di siklus I menjadi 73.92 dan di siklus II naik menjadi 80.71. Kenaikan ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena kenaikan nilai ini adalah dari upaya-upaya yang maksimal yang dilaksanakan peneliti demi peningkatan mutu pendidikan dan kemajuan pendidikan khususnya di SD Negeri 3 Ubung.

PENUTUP

Data hasil pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada siswa Kelas VI Semester I SD Negeri 3 Ubung mata pelajaran IPA mengenai rendahnya prestasi belajar maka diupayakan perbaikannya melalui penerapan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* dengan menggunakan media gambar.

- a) Data awal yang diperoleh menunjukkan bahwa 12 siswa mendapat nilai di bawah 76 dan setelah dilakukan tindakan dalam tiga kali pertemuan pada siklus I menurun menjadi 9 siswa dan siklus II semua siswa mencapai nilai tuntas.
- b) Nilai Rata-rata awal 68 dengan prosentase ketuntasan 57.14%, setelah diberikan tindakan pada siklus I naik menjadi 73.92 dengan prosentase ketuntasan 67.85% dan pada siklus II nilai rata-rata klasikal meningkat menjadi 80.71 dengan prosentase ketuntasan mencapai 100% (semua siswa tuntas).

Dari hasil penelitian ini menjadi bukti yang disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran *Contextual Teaching And Learning*

dengan menggunakan media gambar dapat meningkatkan prestasi belajar IPA siswa Kelas VI SD Negeri 3 Ubung tahun pelajaran 2015/2016.

Wina Sanjaya. 2005. *Pembelajaran dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi*. Jakarta: Kencana Prenada media group.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi; Suhardjono; Supardi. 2006. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Depdiknas. 2002. *Contextual Teaching And Learning*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Djamarah, Syaful Bahri. 2002. *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*. Surabaya: Usaha Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007. Jakarta: Depdiknas.

Soedomo. 1990. *Dasar-Dasar Interaksi Belajar-Mengajar*. Surabaya: Usaha Nasional.

Sukidin, Basrowi, Suranto. 2002. *Menajemen Penelitian Tindakan Kelas*. Penerbti: Insan Cendekia ISBN: 979 9048 33 4.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS. Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003